

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0760002000000000057097473.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	12/03/26 16:51:15 - 12/03/26 10:51:15	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6b f2 85 d0 95 b3 13 64 36 65 a7 11 c0 7c e5 68 38 b7 d7 b9 e4 7e 9c b9 aa e3 f3 0d 51 2d c6 a3 46 6f fa 52 e1 30 ad 59 58 80 8f 6b 80 0a ae d0 22 42 78 ef fe 9d 54 33 96 a1 2c 75 0d 6f dd 6b de a2 23 b6 35 86 e4 75 68 63 c7 29 ee 6d 3e 20 19 76 7c 8c 9c b3 fc 6e c0 67 25 96 bc 25 56 96 86 a3 62 3a ae 25 6f 66 20 66 b2 54 31 7d 60 f5 35 17 17 25 b3 e5 0d 55 08 ae c1 6d 06 e4 f6 f0 f2 8d 03 c0 19 68 83 23 e5 52 01 39 cd 5d ac b3 2d 98 b6 52 97 9e fb ff 20 ff 80 47 44 a1 8f a1 1f 87 4e c7 46 6b 9f 5f 5b b3 74 c1 c3 3b e1 67 fd cc e5 b6 43 28 13 bc 58 9e c3 43 7d 21 cc 7e e6 a2 b6 e2 5d 29 85 40 24 24 69 b9 1e 34 70 66 5d 12 ab f4 64 b7 f3 46 0b 41 85 68 8c 38 04 8c 69 99 0c 61 93 dd 6b a6 ab c5 f0 65 12 49 9a 6e 45 46 7c 8b ec 7f a9 7a 03 8f 5b 51 4f 24 c8 67 12 ef db 38 e2 a7 30 1a ab 14 88 3c b4 4f 39 4e e9 20 09 80 df 33 9c c6 d8 18 d6 49 6c 12 e1 da f8 74 68 74 2e 60 2f 68 02 b0 c4 f5 53 b6 86 88 07 a7 6a 21 3b bf a7 f4 93 00 3d 18 81 22 d2 e1 32 ed a8 52 f0 e7 c5 c4 89 33 35 4f 07 34 40 b1 f9 8b d0 0e 8f 45 c9 6a e2 86 b8 96 ec 5b ed fc 52 9c c8 0e 97 be 27 7f 39 f7 bf 4d 9c 07 c2 96 0b d5 f4 ae bb de 52 b8 ca 01 ad 72 e3 5c d9 b7			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/03/26 16:51:15 - 12/03/26 10:51:15			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	12/03/26 16:51:16 - 12/03/26 10:51:16			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	127414008			
Datos estampillados:	/a8QxeCTop3guBsiG6AusCJYg=			